

NINABARGLI O‘RMONLAR VA ULARNING AHAMIYATI

¹Xamroyev Xusen Fatullayevich, ²Turatov Muzaffar Nuraliyevich

¹Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik kafedrasida dotsenti,

²Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlari ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromeliyoratsiyasi va ximoya o‘rmonlarini barpo etish mutaxassisligi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053536>

O‘rmonlar quruqlikning uchdan bir qismini egallaydi, Yerdagi o‘rmon maydoni 38 million km² ni tashkil qiladi. Ulardan 264 million gektarini yoki 7% qismini insonlar tomonidan barpo etilgan o‘rmonlar tashkil etadi¹. Ninabargli o‘rmon - bir yoki bir nechta ignabargli daraxtlardan tashkil topgan o‘rmon hisoblanib qarag‘ay, qoraqarag‘ay, oqqarag‘ay, tilog‘och va boshqa turlar o‘z rivojlanadi. O‘rmonchilikda o‘rmon to‘liqligiga qarab, qarag‘ay va tilog‘ochdan tashkil topgan siyrak ninabargli o‘rmonlar hamda qoraqarag‘ay, oqqarag‘ay va kedrdan tashkil topgan qalin ninabargli o‘rmonlar mavjud bo‘ladi².

Dunyo miqyosida ninabargli daraxtlarni o‘rganish va ulardan keng ko‘lamda foydalanishga bo‘lgan e‘tibor yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababli ham hozirgi kunga qadar ninabargli daraxtlar turlarini turli iqlim-tuproq sharoiti uchun mos bo‘lgan tur, nav hamda shakllarining bioekologik xususiyatlarini o‘rganish va ulardan ko‘kalamzorlashtirish maqsadlarida foydalanish bo‘yicha ko‘plab ilmiy va amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa dunyo miqyosida nafaqat o‘rmon barpo etish sohasida balki, hududlarni ko‘kalamzorlashtirish ishlarida ninabargli daraxtlarni o‘rganish va ular tarkibini kengaytirib borish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Katta va chiroyli ignabargli o‘rmonlar shimolda tundra va janubda bargli o‘rmon o‘rtasida cho‘zilgan. Bunday o‘rmonlarning bir turi shimoliy boreal deb ataladi, u 50° dan 60° gacha shimoliy kenglikda joylashgan. Yana bir turi - Shimoliy Amerika, Evropa va Osiyoning pastki kengliklarida, tog‘larning baland balandliklarida o‘sadigan mo‘tadil ignabargli o‘rmon.

Ignabargli o‘rmonlar asosan shimoliy yarim sharda uchraydi, ammo ba‘zi qismini janubda ham topish mumkin.

Dunyodagi bu eng katta quruqlikdagi biotop asosan ignabargli daraxtlardan iborat - barglar o‘rniga ignalar o‘sadigan daraxtlar, gullar o‘rniga konuslar va urug‘lar konusda rivojlanadi. Ignabargli o‘simliklar doimo yashil bo‘lib turadi, ya‘ni ularning ignalari butun yil davomida shoxlariga yopishadi. Faqatgina istisnoni faqat lichinka jinsi deb hisoblash mumkin, uning ignalari har yozning oxirida sarg‘ayadi va parchalanadi. Ushbu moslashuvlar o‘simliklarning juda sovuq yoki quruq joylarda omon qolishiga yordam beradi. Eng keng tarqalgan turlaridan ba‘zilari qoraqarag‘ay, qarag‘ay va archa.

Barcha davlatlarda o‘rmon hosil qiluvchi daraxtlar orasida ninabargli daraxtlar yetakchi hisoblanadi. Bu esa ularni o‘rganish, geografik tarqalishini baholash hamda ulardan oqilona foydalanishni talab etadi. Jumladan, Turkiyada Kalabrisq qarag‘ayi (*Pinus brutia*), qora qarag‘ay (*Pinus nigra*), oddiy qarag‘ay (*Pinus silvestris*), Kavkaz, troyan oqqarag‘aylari (*Abies spp.*, *A. nordmannia*, *A. equitrojani*), sharq qoraqarag‘ayi (*Picea orientalis*), Livan kedri (*Cedrus libani*), archa (*Juniperus spp.*), doim yashil sarv (*Cupressus sempervirens*), Xitoy, Kanada va AQShda qarag‘ay (*Pinus*), keteleriya (*Ketelariya*), qoraqarag‘ay (*Picea*), oqqarag‘ay (*Abies*), tsuga (*Tsuga*), katayya (*Catayya*), kedr (*Cedrus*), tilog‘och (*Larix*) kabi ninabargli daraxtlardan iborat

¹ <http://www.fao.org/docrep/017/i3110e/i3110e.pdf>

² GOCT 18486-87

ninabargli o‘rmonlar keng tarqalgan³. Mongoliyada sibir tilog‘ochi (*Larix sibirica*), Chili va Argentinada esa sarvsimon araukariya (*Araucaria araucana*) o‘rmonlari mavjud⁴.

Ignabargli o‘rmonlarda yog‘ingarchilik yiliga 300 dan 900 mm gacha, mo‘tadil zonaning ba‘zi o‘rmonlarida esa 2000 m gacha. Yog‘ingarchilik miqdori o‘rmon joylashgan joyga bog‘liq. Shimoliy boreal o‘rmonlarida qish uzoq, sovuq va quruq, yoz esa qisqa, mo‘tadil iliq va namligi ko‘p. Quyi kengliklarda yog‘ingarchilik yil davomida teng taqsimlanadi.

Qarag‘ay va archa o‘rmonlari hududlarida havo harorati -40°C dan 20°C gacha, yozning o‘rtacha harorati 10°C ni tashkil qiladi.

Ignabargli daraxtlar yozi qisqa va salqin, qishi uzoq va qattiq bo‘lgan joylarda o‘sadi, qor 6 oygacha davom etishi mumkin. Igna shaklidagi barglar mumli tashqi qoplamaga ega bo‘lib, ayozli ob-havo sharoitida suv yo‘qotilishini oldini oladi. Boshqa tomondan, novdalar yumshoq va egiluvchan bo‘lib, qor pastga osongina siljishi uchun pastga qarab yo‘naltiriladi.

Doimiy yashil o‘rmonlar asosan archa, archa, qarag‘ay va lichinka kabi turlardan iborat. Ushbu daraxtlarning barglari mayda va ignalar yoki tarozilarga o‘xshaydi va ularning aksariyati butun yil davomida yashil bo‘lib qoladi (doim yashil). Barcha ignabargli daraxtlar sovuq va kislotali tuproqda yashashga qodir.

Dunyodagi barcha ignabargli o‘rmonlar quyidagi turlarga ko‘ra tasniflanadi:

➤ Sharqda Sibir qarag‘ay, Sibir archa, Sibir va Daurian (Gmelin Larch) lichinkasi bo‘lgan Evroosiyo ignabargli o‘rmoni. Qarag‘ay va qoraqarag‘ay archa G‘arbiy Evropada o‘rmon hosil qiluvchi muhim turlardir.

➤ Shimoliy Amerika ignabargli o‘rmonida oq archa, qora archa va balzam archa ustunlik qilgan.

➤ Tropik va subtropik ignabargli o‘rmonlar juda ko‘p sarvlar, archalar va sekvoyalar.

Shimoliy ignabargli o‘rmonlar, masalan Sibirdagi ignabargli o‘rmonlar, tayga yoki boreal o‘rmonlari deb ataladi. Ular Shimoliy Amerikaning Tinch okeanidan Atlantika okeanigacha bo‘lgan keng hududlarini qamrab oladi va butun Shimoliy Evropa, Skandinaviya, Rossiya va butun Osiyo bo‘ylab Sibir va Mo‘g‘uliston orqali Shimoliy Xitoy va Yaponiyaning shimoliy qismigacha joylashgan.

Sarvlar, archalar va sekoyalar qat‘iy vertikal ravishda o‘sadi. Ularning eng balandi balandligi 110 m ga etishi mumkin. Daraxtlar odatda piramid shaklga ega. Qisqa shoxchalar bir-biriga juda yaqin o‘sadi, lekin ular shunchalik egiluvchanki, qor shunchaki siljiydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xamroyev K., Abdullayev O. Formation of the vegetation cover in the desert pasture phytocenoses //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – C. 03005.
2. Tezisi dokladov Ekspertnogo seminaru «Vosstanovleniye i adaptatsiya gornix lesov Sentralnoy i Severo-Vostochnoy Azii» 19-22 oktabrya 2015 g. g. Bishkek, Kirgizstan
3. Xamroyev X., Uboydullayev R. Ekoturizmni rivojlantirish uchun daraxt turlarini tanlash va loyihalashtirish prinsiplari. Science and innovation, C. 507-511
4. Xamroyev X. F., O‘g‘li M. T. N., Ernazarov A. Y. O‘zbekiston janubidagi ihota daraxtzorlarining holatini baholash //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. –

³ Тезисы докладов Экспертного семинара «Восстановление и адаптация горных лесов Центральной и Северо-Восточной Азии» 19-22 октября 2015 г. г. Бишкек, Кыргызстан

⁴ <https://botsad.ru/menu/mir-rastanii/rastitelnost-mira/lesa-yuzhnoj-ameriki/>